

CERTIFICADO

DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que o trabalho científico intitulado "A IMPORTÂNCIA DA TERAPIA MULTIDISCIPLINAR EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA BARIÁTRICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA ", submetido como RESUMO SIMPLES, de autoria de BRUNA LUIZA DA SILVA COSTA, CARLOS EDUARDO DA SILVA ARAGÃO JUNIOR, JOSÉ VALDINÉ MACÊDO DE ANDRADE FILHO, IWRY HAMURABY SOUZA FERREIRA, TAYSMAN MEDEIROS BARBOSA SANTOS, ISADORA DOS REIS SILVA, AYLLA NINA SANTANA DE CARVALHO, GUILHERME MARINELLI BONILHA DE CASTRO, TÁLYTA FREITAS PESSOA, TALYSON FREITAS PESSOA, foi aprovado e publicado pelo II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (II COINSUS), realizado pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ 25.255.510/0001-30). O trabalho foi aceito para apresentação na modalidade "Pôster". As palestras e apresentações do evento acontecerão de forma on-line, entre os dias 11 e 19 de maio de 2024, porém, os trabalhos estão sendo recebidos entre os dias 02/12/2023 e 04/05/2024, assim que aprovados, são publicados em fluxo contínuo. Este trabalho foi publicado em 2024 pelo evento, para encontrar o arquivo, use o link abaixo.

Resumos simples, expandido e trabalhos completos foram publicados nos Anais do II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS, com ISBN 978-65-85639-06-4.

Capítulos de livro foram publicados no e-book Ecos da Saúde: Estratégias Integradas e Reflexões Profundas nas Pesquisas Científicas, com ISBN 978-65-85639-07-1.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O ARQUIVO DOS ANAIS E E-BOOK DO EVENTO](#)

Para acessar o site do evento com todas as informações, acesse os links :

<https://www.instagram.com/instituto.pesquisaeciencia/> <https://www.instagram.com/coinsus2/> instituto.pesquisaeciencia@gmail.com
<https://linktr.ee/instituto.pesquisaeciencia>

Elenice de Fatima Souza Capelario
(Organizadora do evento)

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência
CNPJ: 25.255.510/0001-30

Eliane Vicentin Damasceno
(Organizadora do evento)